

II. CNCRM – Centru statistic al producției editoriale naționale

În calitate de Centru statistic al producției editoriale naționale CNCRM realizează:

- elaborarea și promovarea situațiilor/informațiilor statistice anuale factorilor de resort (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Biroul Național de Statistică);

- ținerea la zi a instrumentelor de informare asupra producției editoriale naționale;

- elaborarea culegerilor statistice (cu informație retrospectivă, cumulativă) "Publicațiile Moldovei", 2011-2015 (bun de tipar în 2021); 2016-2020 - în proces de lucru;

Tabela Nr 3

CĂRȚI EDITATE ÎN RM ÎN ANII 2016-2020

<i>Cărți</i>	2016	2017	2018	2019	2020
Total	2550	2550	2500	2200	2403
dintre care în limbile:					
română	1730	1832	1685	1516	1426
rusă	345	368	361	269	388
română-rusă					88
alte limbi	475	455	454	415	501

Comparativ cu anul 2019, în anul 2020 se constată o creștere a titlurilor de carte cu 0,9 %.

Tabela Nr 4

CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANUL 2020

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Total	2 403	2 301,2	33 357,9	100%	100%	100%
Cărți	2 043	1 934,6	32 263,7	85,0%	84,1%	96,7%
Broșuri	360	366,6	1 094,2	15,0%	15,9%	3,3%
Cărți lavabile	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Cărți-puzzle	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
dintre care:	2 403	2 301,2	33 357,9	100%	100%	100%
Cărți legate (în copertă tare)	355	238,0	5 487,5	14,8%	10,3%	16,5%
Cărți broșate (în copertă flexibilă)	2 046	2 057,2	27 855,4	85,1%	89,4%	83,5%
Cărți în cutie, mapă comună, cărți pliante	2	6,0	15,0	0,1%	0,3%	0,0%
dintre care:	2 403	2 301,2	33 357,9	100%	100%	100%
Publicații noi (în 1-a ediție)	2 246	1 696,9	23 487,6	93,5%	73,7%	70,4%
Reeditări	157	604,3	9 870,3	6,5%	26,3%	29,6%
Monografiile în se-	303	463,2	5 590,6	12,6%	20,1%	16,8%

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
rii/colecții						

Tabela Nr 5

ANUL EDITORIAL 2020
INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚIILOR

Nr rând	Domenii ale științei	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	Total	2 403	1 426	388	589	2 301,2	1 831,4	351,6	118,2
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	723	361	106	256	372,0	276,0	72,2	23,8
	inclusiv:								
1a	biblioteconomie	9	4	-	5	0,6	0,2		0,4
1b	bibliografie	36	12	1	23	2,4	1,2	0,1	1,1
2	științe naturale	151	88	25	38	347,8	279,2	65,1	3,5
3	literatură tehnică	61	37	6	18	9,2	5,2	0,9	3,1
4	literatură agricolă	45	27	8	10	13,9	8,7	2,3	2,9
5	literatură medicală și sportivă	161	92	25	44	70,8	50,3	17,1	3,4
6	științe filologice și artă	228	134	28	66	561,9	436,5	69,3	56,1
7	învățământ, cultură	453	255	123	75	442,1	328,3	101,6	12,2
	inclusiv:								
7a	cultură	11	3	1	7	2,2	1,3	0,1	0,8
7b	instituții superioare de învățământ	87	41	26	20	7,3	4,0	2,1	1,2
7c	școala medie generală, licee	187	97	73	17	311,4	222,0	84,6	4,8
8	literatură artistică (beletristică), folclor	339	259	47	33	169,3	154,0	12,5	2,8
9	literatură pentru copii	194	170	17	7	310,4	292,9	10,4	7,1
10	literatură cu caracter universal	48	3	3	42	3,8	0,3	0,2	3,3

Tabela Nr 6

ANUL EDITORIAL 2020
INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIA FUNCȚIONALĂ A PUBLICAȚIILOR

Nr	Destinația funcțională	Dintre care în limbile:												în %				
		Total						Remănă			Rusă			Alte			Titluri în %	Tiraj, mii ex. în %
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
1	Științifice	328	45,2	1 461,0	104	16,7	489,5	42	7,5	182,8	182	21,0	788,7	13,6%	2,0%			
2	Științifico-populare	471	140,9	3 298,6	222	95,2	2 330,4	59	27,6	505,2	190	18,1	463,0	19,6%	5,1%			
3	Normative de producție	5	1,2	40,5	3	1,1	40,3	1	-	-	1	0,1	0,2	0,2%	0,1%			
4	Oficiale	10	4,0	145,0	7	0,8	100,3	2	0,5	4,1	1	2,7	40,6	0,4%	0,2%			
5	Manuale și lucrări metodice:	820	1 525,4	22 379,8	528	1 191,8	17 691,9	195	279,0	4 068,5	97	54,6	619,4	34,1%	66,3%			
5.1	Preșcolari	45	75,1	404,6	39	69,5	368,1	5	5,3	36,0	1	0,3	0,5	1,9%	3,3%			
5.2	Învățământ de cultură generală	366	1 380,3	20 306,5	219	1 074,6	16 173,0	115	259,4	3 614,1	32	46,3	519,4	15,2%	60,0%			
5.2.1	Clasa 1-4 Gimnazii	162	595,3	6 872,4	102	462,1	5 577,1	49	120,9	1 188,2	11	12,3	107,1	6,7%	25,9%			
5.2.2	Clasa 5-9 Gimnazii	108	574,2	8 961,4	65	466,2	7 313,9	35	101,5	1 519,5	8	6,5	128,0	4,5%	25,0%			
5.2.3	Clasa 10-12. Licee	96	210,8	4 472,7	52	146,3	3 282,0	31	37,0	906,4	13	27,5	284,3	4,0%	9,2%			
5.3	Învățământ superior	355	35,7	710,9	235	27,4	603,8	64	4,6	52,9	56	3,7	54,2	14,8%	1,6%			
5.4	Învățământ mediu de specialitate. Colegii	5	0,6	7,3	5	0,6	7,3	-	-	-	-	-	-	0,2%	0,0%			
5.5	Alte forme de instruire	47	30,7	889,3	28	16,7	478,5	11	9,7	365,5	8	4,3	45,3	2,0%	1,3%			
5.6	Dicționare școlare, îndrumare, îndreptare	2	3,0	61,2	2	3,0	61,2	-	-	-	-	-	-	0,1%	0,1%			
6	Lucrări practice de producție	17	3,0	36,4	14	2,9	35,0	1	0,1	1,4	2	-	-	0,7%	0,1%			
7	Literatură artistică (beletristică)	339	169,3	3 150,0	259	154,0	2 888,2	47	12,5	217,1	33	2,8	44,7	14,1%	7,4%			

Nr	Destinația funcțională	Total						Dintre care în limbile:						în %				
		Titluri			Coli de tipar, mii ex.			Română			Rusă			Alte			Titluri în %	Tiraj, mii ex. în %
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
8	Ediții pentru copii și adolescenți	194	310,4	1 462,9	170	292,9	1 377,9	17	10,4	49,4	7	7,1	35,6	8,1%	13,5%			
8.1	Literatură artistică (beteiristică)	100	121,9	806,6	82	117,9	776,1	14	3,4	29,5	4	0,6	1,0	4,2%	5,3%			
8.1.1	Pentru preșcolari	15	25,5	38,8	14	25,0	36,5	1	0,5	2,3	-	-	-	0,6%	1,1%			
8.1.2	Clasa 1-4	75	85,9	598,3	59	82,7	572,1	12	2,6	25,2	4	0,6	1,0	3,1%	3,7%			
8.1.3	Clasa 5-9	9	9,5	125,0	8	9,2	123,0	1	0,3	2,0	-	-	-	0,4%	0,4%			
8.1.4	Clasa 10-12.Licee	1	1,0	44,5	1	1,0	44,5	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%			
8.2	Științifico-cognitive	94	188,5	656,3	88	175,0	601,8	3	7,0	19,9	3	6,5	34,6	3,9%	8,2%			
8.2.1	Pentru preșcolari	75	149,4	392,1	72	142,9	377,5	2	6,0	13,9	1	0,5	0,7	3,1%	6,5%			
8.2.2	Clasa 1-4	14	29,6	173,4	13	24,6	145,5	-	-	-	1	5,0	27,9	0,6%	1,3%			
8.2.3	Clasa 5-9	5	9,5	90,8	3	7,5	78,8	1	1,0	6,0	1	1,0	6,0	0,2%	0,4%			
8.2.4	Clasa 10-12. Licee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%			
8.2.5	Enciclopedii pentru copii și tineret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%			
9	Enciclopedii, lucrări de referință	91	51,5	496,0	73	42,2	385,8	8	3,3	39,5	10	6,0	70,7	3,8%	2,2%			
9.1	Enciclopedii și dicționare enciclopedice	2	0,5	33,0	1	0,5	33,0	1	-	-	-	-	-	0,1%	0,0%			
9.2	Dicționare	10	6,8	87,3	5	2,6	60,3	-	-	-	5	4,2	27,0	0,4%	0,3%			
9.3	Indrumare, îndreptare	79	44,2	375,7	67	39,1	292,5	7	3,3	39,5	5	1,8	43,7	3,3%	1,9%			
10	Literatură religioasă	118	44,4	781,8	39	31,0	527,0	16	10,7	196,3	63	2,7	58,5	4,9%	1,9%			

Nr	Destinația funcțională	Dinre care în limbile:												în %		
		Total			Română			Rusă			Alte			Titluri în %	Tiraj, mii ex. în %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.			
11	Literatură pentru publicul larg	2	3,0	62,3	-	-	-	-	-	-	-	2	3,0	62,3	0,1%	0,1%
12	Informative și de reclamă	8	2,9	43,6	7	2,8	43,4	-	-	-	-	1	0,1	0,2	0,3%	0,1%
	TOTAL	2 403	2 301,2	33 357,9	1 426	1 831,4	25 909,7	388	351,6	5 264,3	589	118,2	2 183,9	100%	100%	

Tabela Nr 7

EDITAREA CĂRȚILOR DE CĂTRE STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2020

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %	
1.	Edituri de stat:	63	460,3	7 960,4	2,62%	
	Lumina	9	68,1	1 080,4	0,37%	
	Știința	43	381,1	6 578,6	1,79%	
	Universul	11	11,1	301,4	0,46%	
2.	Editori/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat	360	31,7	621,3	14,98%	
	AAP (Academia de Administrare Publică)	3	0,3	13,9	0,12%	
	Academia "Ștefan cel Mare" a MAI al Republicii Moldova	20	1,7	34,4	0,83%	
	Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun"	6	0,3	9,4	0,25%	
	AMTAP (Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice)	2	0,1	0,5	0,08%	
	ASEM (Academia de Studii Economice a Moldovei)	18	1,1	20,9	0,75%	
	CEP USM (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea de Stat din Moldova)	90	7,2	168,1	3,75%	
	Medicina (Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemițanu")	36	3,0	29,7	1,50%	
	UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova)	4	0,3	12,6	0,17%	
	UPS "Ion Creangă" (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	40	3,8	50,2	1,66%	
	US "Alecu Russo" din Bălți (Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți)	16	1,0	31,6	0,67%	
	US "Dimitrie Cantemir" (Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir")	8	0,4	6,0	0,33%	
	US Cahul (Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul)	4	0,4	4,8	0,17%	
	US Comrat (Universitatea de Stat din Comrat)	20	1,1	25,9	0,83%	
	US Tiraspol (Universitatea de Stat din Tiraspol (sediul la Chișinău)	13	1,4	27,6	0,54%	
	US Transnistria (Universitatea de Stat din Transnistria "Taras Șevcenko")	31	3,7	98,8	1,29%	
	USEFS (Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport)	8	2,8	44,7	0,33%	
	UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei)	41	3,1	42,2	1,71%	
	3.	Editori/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior private	24	2,7	55,9	1,00%
		Institutul Internațional de Management "Imi-Nova"	1	-	-	0,04%
IRIM (Institutul de Relații Internaționale din Moldova)		2	0,2	1,4	0,08%	
UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova)		4	1,1	15,4	0,17%	
ULIM (Universitatea Liberă Internațională din Moldova)		13	0,6	13,2	0,54%	
Universitatea Populară		1	0,5	21,9	0,04%	
USEM (Universitatea de Studii Europene)		2	0,2	3,5	0,08%	
Universitatea Slavonă		1	0,1	0,5	0,04%	
4.	Editori/Edituri private	1593	1 599,1	20 592,9	66,29%	
	Adriga-Vis	1	0,3	4,8	0,04%	
	Adrilang (Editura Lira)	2	0,4	8,9	0,08%	
	Alina Scorohodova ÎI	1	0,1	0,8	0,04%	

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
	Almor Plus	2	4,3	27,7	0,08%
	Alphabet Publishing	5	4,4	28,8	0,21%
	Ancestrala	6	2,2	30,2	0,25%
	Angelus (Astion Print SRL)	1	1,0	23,2	0,04%
	Aora Plus	1	-	0,1	0,04%
	Arc	67	361,5	4 104,9	2,79%
	Arconteh	5	1,5	50,9	0,21%
	Artpoligraf	12	1,1	25,3	0,50%
	Arva Color	1	0,1	1,3	0,04%
	Asociația Culturală "Ideal"	2	0,2	1,9	0,08%
	Aviprint Prim	1	1,0	3,0	0,04%
	Balacron	26	47,9	354,7	1,08%
	Bestseller (Bionstil SRL)	18	53,0	1 176,2	0,75%
	Biblion	17	56,0	159,6	0,71%
	Biotehdesign	2	0,1	2,9	0,08%
	Bons Offices	79	86,9	1 497,0	3,29%
	Cadran (Policadran SRL)	5	6,1	89,4	0,21%
	Căpățînă-Print	5	1,1	10,8	0,21%
	Cartdidact	8	8,1	277,0	0,33%
	Cartea Juridică	1	0,3	49,1	0,04%
	Cartea Militară	32	3,6	47,1	1,33%
	Cartier	56	184,6	3 562,3	2,33%
	Casa Poveștilor	6	16,0	28,8	0,25%
	Cavaiooli	6	0,2	1,7	0,25%
	Centrografic	6	0,2	4,6	0,25%
	Cetatea de Sus	3	0,6	6,3	0,12%
	Colormania	1	0,2	4,3	0,04%
	Contrast Design	1	0,1	1,9	0,04%
	Cu drag	1	1,0	52,1	0,04%
	Cuvântul-ABC	7	4,4	70,1	0,29%
	Dira-AP	4	0,9	39,0	0,17%
	Dorința (Poligraf-Design SRL)	45	22,5	135,3	1,87%
	Editura pentru Literatură și Artă (Fundăția Culturală pentru Literatură și Artă)	10	7,6	137,8	0,42%
	Eliva Press SRL	31	-	1,0	1,29%
	Epigraf	40	55,0	599,5	1,66%
	Farmec-Lux	3	2,5	40,4	0,12%
	Foxtrot	28	7,4	61,2	1,17%
	Fundația "Draghiștea"	3	1,2	16,5	0,12%
	Garomont-Studio	93	12,3	197,8	3,87%
	Generis Publishing (Online Marketing Group SRL)	194	0,8	10,7	8,07%
	Grafema Libris	5	1,1	26,5	0,21%
	Gunivas	4	1,7	16,9	0,17%
	Halley KM	1	1,0	5,1	0,04%
	Ideea-Com	1	0,3	0,7	0,04%

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
	Imona Grup	1	0,1	0,4	0,04%
	Impressum	21	4,8	24,0	0,87%
	Imprint Plus	7	35,8	152,5	0,29%
	Imprint Star	4	0,6	9,0	0,17%
	Indigou Color	15	1,7	27,6	0,62%
	Infocus	1	0,7	7,7	0,04%
	Insula Fericirii	3	1,5	7,3	0,12%
	Interprint	4	6,5	44,6	0,17%
	Învățătorul Modern	3	1,2	12,3	0,12%
	Iprint Grup	4	0,3	2,0	0,17%
	ITER QUOS	2	2,0	24,6	0,08%
	Iulian (Edit-Prest)	4	6,6	31,7	0,17%
	Iunie Prim	5	1,4	26,1	0,21%
	Iutastan	3	0,3	3,7	0,12%
	Labirint-Cutasevici	2	0,1	1,2	0,08%
	Lexon-Prim	44	21,9	637,6	1,83%
	Libelula (Promo-Plus SRL)	16	54,5	403,2	0,67%
	Litera AVN	10	121,7	1 544,7	0,42%
	Lyceum	80	141,5	1 660,6	3,33%
	Masterprint	1	0,5	6,0	0,04%
	Media Toms	1	3,4	6,5	0,04%
	Metrompaș	2	0,6	6,6	0,08%
	MS Logo	9	0,7	15,1	0,37%
	Notograf Prim	18	7,7	127,0	0,75%
	Nova-Imprim	4	1,2	17,5	0,17%
	Pergament (Căpățînă-Print SRL)	4	0,3	6,7	0,17%
	Policolor	2	0,5	0,9	0,08%
	Poligrafist	12	2,3	40,3	0,50%
	Pontos	100	41,5	458,5	4,16%
	Prag-3	3	3,0	29,8	0,12%
	Primex Com	18	4,0	77,3	0,75%
	Princeps	10	6,4	91,0	0,42%
	Print Elit	1	0,5	3,8	0,04%
	Print-Caro	104	17,3	394,6	4,33%
	Pro Didactica	14	0,7	8,4	0,58%
	Pro Libra	8	5,5	97,0	0,33%
	Protipar Service SRL	2	0,2	2,4	0,08%
	Prut Internațional	62	69,3	789,4	2,58%
	Pulsul Pieței	3	0,3	2,0	0,12%
	R.P. Editor	1	0,1	0,3	0,04%
	Serebia	2	0,8	53,6	0,08%
	Silvius Libris (Sica & V)	2	5,3	11,3	0,08%
	Sirius	15	13,1	118,4	0,62%
	Sofart Studio	9	1,0	16,1	0,37%
	Stratum Plus PP	6	10,9	191,0	0,25%
	Teo-Educațional	4	4,5	23,8	0,17%

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
	Tesline	17	2,9	37,8	0,71%
	Tipocart Print	22	3,0	35,5	0,92%
	Totex-Lux	5	1,3	18,0	0,21%
	Uniprint	3	1,5	9,6	0,12%
	Univers Educațional	8	4,6	37,5	0,33%
	UNU (Fox Trading SRL)	19	10,5	122,2	0,79%
	Urma Ta	1	0,7	7,2	0,04%
	Valinex	21	4,0	50,6	0,87%
	Vite-jesc	2	3,0	62,3	0,08%
5	Editori/Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative, cu activitate editorială	109	11,6	302,7	4,54%
	Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"	1	0,6	37,7	0,04%
	Biblioteca Municipală "Eugeniu Coșeriu" din Bălți	5	0,5	2,1	0,21%
	Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut)	5	0,4	14,3	0,21%
	BNRM (Biblioteca Națională a Republicii Moldova)	2	0,1	0,4	0,08%
	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova	18	0,4	6,5	0,75%
	Centrul de Cercetări Științifice al Găgăuziei "M. V. Marunevici"	16	3,4	78,1	0,67%
	Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Comisia Electorală Centrală (CICDE)	1	0,2	4,0	0,04%
	Eco-Tiras (Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Râului)	1	0,2	8,7	0,04%
	INCE (Institutul Național de Cercetări Economice)	14	1,4	28,3	0,58%
	Incercom (Institutul de Cercetări Științifice în Construcții)	4	0,8	28,7	0,17%
	Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice	7	0,4	8,7	0,29%
	Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu-Hasdeu"	3	0,2	2,5	0,12%
	Institutul de Formare Continuă IP	6	1,6	62,2	0,25%
	Institutul de Politici Publice	1	-	-	0,04%
	Institutul de Științe ale Educației	22	0,7	15,7	0,92%
	Institutul Național al Justiției (INJ)	1	0,5	3,1	0,04%
	Muzeul Național de Istorie a Moldovei	1	0,1	0,6	0,04%
	Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova	1	0,1	1,1	0,04%
6	Alte instituții cu activitate editorială	6	6,2	62,9	0,25%
	Biserica (Uniunea de Conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea	4	4,2	40,8	0,17%
	Instituția Religioasă Episcopia de Bălți	1	1,0	3,7	0,04%
	Instituția Religioasă Universitatea "Divitia Gratiae"	1	1,0	18,4	0,04%
7	Cărți apărute fără indicarea numelui editorului	19	-	-	0,79%
8	Cărți aparute cu indicarea tipografiei în calitate de editură:	229	189,6	3 761,8	9,53%
	Combinatul Poligrafic	10	4,8	164,4	0,42%
	EditTiparGrup	1	-	0,3	0,04%
	F.E.P. Tipografia Centrală	141	162,3	3 397,9	5,87%
	Tipografia "A&V Poligraf"	9	0,3	8,7	0,37%
	Tipografia Academiei de Științe a Moldovei	2	0,5	9,4	0,08%
	Tipografia "Crio"	1	0,5	2,8	0,04%
	Tipografia din Bălți	22	1,6	24,1	0,92%

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
	Tipografia din Orhei	11	8,5	44,8	0,46%
	Tipografia Reclama	32	11,1	109,4	1,33%
TOTAL		2 403	2 301,2	33 357,9	100,00%

Diagrama Nr 3

STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2020

Tabela Nr 8

CĂRȚI EDITATE ÎN 2020 INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE LIMBA TEXTULUI

		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
1	Bulgară	8	1,8	50,1
	original	8	1,8	50,1

		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
	traduceri	-	-	-
2	Engleză	127	41,9	457,9
	original	119	38,2	375,6
	traduceri	8	3,7	82,3
3	Franceză	165	15,8	176,5
	original	165	15,8	176,5
	traduceri	-	-	-
4	Găgăuză	12	2,0	23,3
	original	10	1,4	22,3
	traduceri	2	0,6	1,0
5	Germană	5	0,2	0,5
	original	5	0,2	0,5
	traduceri	-	-	-
6	Italiană	3	0,1	0,8
	original	3	0,1	0,8
	traduceri	-	-	-
7	Poloneză	1	-	0,3
	original	1	-	0,3
	traduceri	-	-	-
8	Română	1 426	1 831,4	25 909,7
	original	1 336	1 673,5	24 456,5
	traduceri	90	157,9	1 453,2
9	Română-rusă	88	23,4	547,8
	original	67	13,7	332,0
	traduceri	21	9,7	215,8
10	Rusă	388	351,6	5 264,3
	original	279	147,4	1 922,5
	traduceri	109	204,2	3 341,8
11	Spaniolă	4	-	0,3
	original	4	-	0,3
	traduceri	-	-	-
12	Ucraineană	4	1,2	14,6
	original	4	1,2	14,6
	traduceri	-	-	-
13	Multilingve	171	31,8	911,8
	original	144	20,4	663,2
	traduceri	27	11,4	248,6
	Total: original	2 146	1 913,7	28 015,2

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
Total: traduceri	257	387,5	5 342,7
din limba română	128	194,9	3 266,6
din limba chineză	1	0,1	0,3
din limba coreeană	2	0,2	0,8
din limba engleză	61	109,4	890,7
din limba franceză	6	5,4	70,3
din limba găgăuză	4	2,6	44,3
din limba germană	11	7,0	74,7
din limba greacă	4	2,9	45,4
din limba italiană	7	15,3	193,9
din limba japoneză	1	0,5	22,2
din limba latină	2	1,6	118,0
din limba maghiară	1	0,5	33,0
din limba rusă	25	37,9	388,0
din limba sârbă	1	-	0,1
din limba slovacă	1	0,4	10,4
din limba ucraineană	1	0,3	25,6
din alte limbi	1	8,5	158,4
TOTAL	2 403	2 301,2	33 357,9

Tabela Nr 9

**DISTRIBUȚIA PRODUCȚIEI DE CARTE PE GRUPE DE TIRAJ
ÎN ANUL 2020**

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Tiraj până la 500 ex.	1 758	296,0	5 651,2	73,2%	12,9%	16,9%
Tiraj până la 1000 ex.	259	244,1	4 154,0	10,8%	10,6%	12,5%
Tiraj până la 5 mii ex.	235	647,0	6 223,6	9,8%	28,1%	18,7%
Tiraj până la 10 mii ex.	28	237,2	3 425,4	1,2%	10,3%	10,3%
Tiraj până la 50 mii ex.	28	876,9	13 903,7	1,2%	38,1%	41,7%
Tiraj până la 100 mii ex.	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Tiraj mai mult de 100 mii ex.	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Fără indicarea tirajului	95	-	-	4,0%	0,0%	0,0%
Total	2403	2 301,2	33 357,9	100,0%	100,0%	100,0%

Tabela Nr 10

CĂRȚI TIPĂRITE PESTE HOTARE LA COMANDA EDITORILOR NAȚIONALI

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
China	23	71	306	33,82%	47,33%	38,11%
Indonezia	2	6	15	2,94%	4,00%	1,87%
România	3	1	4	4,41%	0,47%	0,51%
Rusia	6	20	48	8,82%	13,33%	6,00%
Ucraina	34	52	430	50,00%	34,87%	53,51%
	68	150,0	803,2	100,00%	100,00%	100,00%

Diagrama Nr 4

PONDEREA CĂRȚILOR TIPĂRITE PESTE HOTARE ÎN ANUL 2020

Tabela Nr 11

DATE PRIVIND EDITAREA AUTOREFERATELOR ÎN 2020

Domeniu	Din care în limba:			Română			Rusă			Alte		
	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
Biologie	13	0,6	1,1	8	0,4	0,8				5	0,2	0,3
Chimie	4	0,2	0,4	4	0,2	0,4						
Drept	20	0,6	1,2	15	0,4	0,9	1	0,1	0,1	4	0,1	0,2
Economie	6	0,3	0,6	6	0,3	0,6						
Filologie	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3						
Filosofie	-	-	-									
Istorie	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1						

Domeniu	Din care în limba:			Română			Rusă			Alte		
	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
Medicină	10	0,5	1,0	10	0,5	1,0						
Pedagogie	18	0,7	1,3	15	0,6	1,1				3	0,1	0,2
Psihologie	4	0,3	0,4	3	0,2	0,3	1	0,1	0,1			
Științe agricole	4	0,2	0,4	4	0,2	0,4						
Științe ale comunicării	-	-	-									
Științe fizico-matematice	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2						
Științe politice	3	0,2	0,9	2	0,1	0,5	1	0,1	0,4			
Studiul artelor, culturologie	4	0,2	0,4	4	0,2	0,4						
Tehnică	8	0,5	0,7	7	0,4	0,6				1	0,1	0,1
TOTAL	100	4,6	9,0	84	3,8	7,6	3	0,3	0,6	13	0,5	0,8

Tabela Nr 12

DATE PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN 2020

Nr	Documente	Total		Dintre care în limba					
				Română		Rusă		Alte	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.
1	Planșe	4	6,5	4	6,5				
2	Fișe	7	9,3	3	3,3	2	3,0	2	3,0
3	Cărți-cuburi	1	2,0	1	2,0				
4	Cărți poștale ilustrate	59	74,6	31	42,1			28	32,5
5	Calendare	24	61,1	22	46,5	2	14,6		
6	Cărți de colorat	3	2,2	1	2,0			2	0,2
7	Programe-invitații	-	-						
8	Invitații	-	-						
9	Postere	2	0,2	2	0,2				
	TOTAL	100	155,9	64	102,6	4	17,6	32	35,7

Tabela Nr 13

DATE PRIVIND EDITAREA REVISTELOR ȘI BULETINELOR ÎN 2020

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
<i>Reviste</i>										
1	Abiturient	2587-375X		Annual	rom., rusă	1	4,0	10,0	10,0	40,0
2	Acta et commentationes: Științe Exacte și ale Naturii=Exact and Natural Sciences	2537-6284	2587-3644	Semestrial	rom., engl., rusă	2	17,7	0,1	0,2	1,8
3	Administrarea Publică	1813-8489		Trimestrial	rom., engl., fr., rusă	4	33,7	0,2	0,8	6,7
4	Agroexpert	2587-3555		Trimestrial	rom., rusă	7	96,8	1,0	7,0	96,8
5	Akademos : Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă	1857-0461	2587-3687	Trimestrial	rom., engl., rusă	4	91,0	0,5	2,0	45,5
6	Almanah Pedagogic	2345-1920		Semestrial	rom.	1	7,4	0,1	0,1	0,7
7	Altarul Crediței			Semestrial	rom.	1	28,5	0,1	0,1	2,9
8	Altitude	1857-4815		Bimestrial	rom., engl.	2	36,0	3,0	6,0	108,0
9	Alunelul	1857-4173		Lunar	rom.	10	26,0	9,0	90,0	234,0
10	Aquarelle	1857-0518		Lunar	rusă	5	76,0	3,5	17,5	266,0
11	Arheologia Preventivă în Republica Moldova	2345-1394		Variabilă	rom.	1	35,9	0,5	0,5	18,0
12	Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema	2345-1181	2537-6136	Annual	rom., rusă	1	19,0	0,2	0,2	3,8
13	Arta Medica	1810-1852	1810-1879	Trimestrial	rom., engl., rusă	9	124,9	0,5	4,5	62,5

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
14	Atletism: Anuar al FAM	1857-0690		Annual	rom., rusă	1	6,0	0,2	0,2	1,2
15	Bernik Space	2587-3830		Lunar	rom.	7	69,8	2,0	14,0	139,6
16	Biblio-Info	1857-2790		Semestrial	rom., rusă	1	7,1	0,1	0,1	0,7
17	BiblioPolis	1811-900X	2587-3113	Trimestrial	rom., rusă	2	28,8	0,1	0,2	2,9
18	Bilgilär	2537-6322		Variabilă	găgăuză, rusă, rom.	2	35,8	0,3	0,6	10,7
19	BOPI : Buletin Oficial de Proprietate Intelectuală	2345-1807	2345-1815	Lunar	rom., engl., rusă	11	284,1	0,1	1,1	28,4
20	Brilliance Review	2345-1513		Lunar	rom.	7	122,4	4,0	28,0	489,6
21	Buletin de lingvistică	1857-1948		Semestrial	rom.	1	9,9	0,1	0,1	1,0
22	Buletin de perinatologie =Perinatology bulletin	1810-5289		Trimestrial	rom., engl., rusă	7	93,3	0,5	3,5	46,7
23	Buletin Științific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie = Scientific bulletin. Ethnography, Natural Sciences and Museology = Бюллетень. Этнография, естественные науки и музология	1857-0054	2587-3938	Semestrial	rom., engl., rusă	3	50,5	0,3	0,9	15,2

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
24	Buletinul Academiei de Științe a Moldovei : Științele vieții = Известия Академии Наук Молдовы. : Науки о жизни = Journal of Academy of Moldova: Life Sciences	1857-064X		De 3 ori pe an	rom., rusă	3	38,0	0,2	0,6	7,6
25	Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина. = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences	1857-0011		Trimestrial	rom., engl., rusă	4	107,0	0,2	0,8	21,4
26	Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica	1024-7696		De 3 ori pe an	engl.	5	38,4	0,2	1,0	7,7
27	Buletinul Științific al Universității de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul: Științe sociale = The Scientific Journal of Cahul State University "B. P. Hasdeu": Social Sciences	2345-1858	2345-1890	Semestrial	rom., engl.	3	18,8	0,1	0,3	1,9
28	Buletinul Științific al Universității de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Seria Științe umanistice	2345-1866	2345-1904	Semestrial	rom., engl.	2	16,4	0,1	0,2	1,6
29	Business Class	1857-1638		Lunar	rusă	6	84,0	2,5	15,0	210,0
30	Cahulul literar și artistic	2345-1416		Trimestrial	rom.	4	32,0	0,4	1,6	12,8
31	Calendar Național	1857-1557		Annual	rom.	1	67,0	0,1	0,1	6,7

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
32	Catalogul ziarelor și revistelor = Каталог газет и журналов	1857-0496		Annual	rom., rusă	2	20,0	0,1	0,2	2,0
33	Chemistry Journal of Moldova	1857-1727	2345-1688	Semestrial	engl.	1	15,9	0,2	0,2	3,2
34	Cohorta	1857-0100		Semestrial	rom., rusă	1	13,0	0,1	0,1	1,3
35	Computer Science Journal of Moldova	1561-4042		De 3 ori pe an	engl.	5	68,5	0,2	1,0	13,7
36	Confluente bibliologice	1857-0232		Trimestrial	rom.	4	30,6	0,2	0,8	6,1
37	Contabilitate și audit	1813-4408	1857-159X	Lunar	rom., rusă	12	211,5	5,1	61,2	1 078,7
38	Cronica Sănătății Publice	1857-3649		Trimestrial	rom.	7	38,5	1,0	7,0	38,5
39	Cultura în Moldova	1857-1506		Annual	rom.	1	25,3		-	-
40	DAS Interiors & Architecture	1857-3118		Semestrial	rom.	1	16,5	3,0	3,0	49,5
41	Destin românesc = Romanian destiny	1857-1964		Trimestrial	rom.	2	18,6	0,4	0,8	7,4
42	Dialogica	2587-3695	1857-2537	De 3 ori pe an	rom.	6	106,0	0,2	1,2	21,2
43	Didactica Pro...	1810-6455		Bimestrial	rom.	5	40,5	0,6	3,0	24,3
44	Digest Electoral : Revistă de practică și teorie electorală	2587-3725	2587-3733	Variabilă	rom.	1	4,5	0,1	0,1	0,5

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
45	Dreptul muncii = Трудовое право			Lunar	rom., rusă	12	71,3	1,0	12,0	71,3
46	Economica	1810-9136		Trimestrial	rom., engl.	3	53,5	0,1	0,3	5,4
47	Economy and sociology	1857-4130	2587-3172	Trimestrial	rom., engl.	2	35,4	0,1	0,2	3,5
48	EcoSoEn. Științe Economice, Sociale și Inginerești = Economics, Social and Engineering Sciences	2587-344X		Trimestrial	rom., rusă, engl.	1	36,8	0,2	0,2	7,4
49	Fashion VIP	1857-4017		Lunar	rom.	4	56,0	1,0	4,0	56,0
50	Fine Wine			Variabilă	rom., engl.	1	16,3	3,0	3,0	48,9
51	Fizica și tehnologiile moderne	1810-6498	2537-6349	Trimestrial	rom.	2	15,6	0,2	0,4	3,1
52	Flyone	2537-6403		Bimestrial	rom., engl.	1	11,5	1,0	1,0	11,5
53	Formula krasoti	1857-3614		Lunar	rusă	5	41,8	7,5	37,5	313,5
54	Gagauz dili hem literatura	1857-081X		Bimestrial	găgăuză	6	45,1	0,2	1,2	9,0
55	Gagauz Yazicilar Birlii	2537-6217		Semestrial	găgăuză	1	12,0	0,1	0,1	1,2
56	Ghidușii	2587-3970		Bimestrial	rom.	3	5,3	3,0	9,0	15,9
57	Grădinița modernă	1857-4610		Trimestrial	rom.	4	44,0	1,5	6,0	66,0
58	GÜNEŞCIK	1857-1921		Trimestrial	găgăuză	11	33,0	0,5	5,5	16,5

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
59	Gurmand : Guide - Catalogue the best restaurants of Moldova	1857-2669		Annual	rom., rusă, engl.	1	9,8	5,0	5,0	49,0
60	Îndrumarul abiturientului = Справочник абитуриента	1857-1581		Annual	rom., rusă	1	5,4	6,0	6,0	32,4
61	InStyle	1857-2731		Bimestrial	rusă	2	31,5	3,0	6,0	94,5
62	Intellectus	1810-7079	1810-7087	Trimestrial	rom., rusă, engl.	2	26,6	0,1	0,2	2,7
63	Intertext	1857-3711	2345-1750	Trimestrial	rom., rusă, engl., fr.	2	22,6	0,1	0,2	2,3
64	Învățătorul Modern	1857-2820		Bimestrial	rom.	7	77,0	1,5	10,5	115,5
65	Journal of Engineering Science	2587-3474	2587-3482	Trimestrial	engl.	4	65,4	0,1	0,4	6,5
66	Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine	2587-3709		Variabilă	rom., rusă, engl.	1	15,3	0,1	0,1	1,5
67	Journal of Social Sciences	2587-3490	2587-3504	Trimestrial	engl.	4	62,3	0,1	0,4	6,2
68	Jurnalul Juridic Național: Teorie și Practică = Национальный Юридический Журнал: Теория и Практика = National Law Journal: Theory and Practice	2345-1130		Bimestrial	rom., engl., rusă	6	81,3	0,3	1,8	24,4
69	Jurnalul Umanitar Modern	2587-3792		Trimestrial	ucr., rusă	4	18,5		-	-
70	Jutrzenka	1857-324X		Lunar	poloneză, rusă	12	37,0	0,8	9,6	29,6

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
71	La beauté	1857-257X		Trimestrial	rusă	4	25,0	7,0	28,0	175,0
72	La Creangă			Annual	rom.	1	4,5		-	-
73	Legea și viața	1810-309X		Lunar	rom., rusă	12	151,6	0,1	1,2	15,2
74	Lider Agro	1857-0569		Lunar	rom., rusă	9	39,3	3,0	27,0	117,9
75	Limba Română	0235-9111		Lunar	rom.	8	187,6	0,1	0,8	18,8
76	Limbă, Literatură, Folclor	2587-3881		Semestrial	rom., engl., fr., alte lb.	1	17,8	0,1	0,1	1,8
77	Lumea mea = Мой мир	1857-4807		Trimestrial	rom., rusă	5	25,0	1,1	5,5	27,5
78	Luminătorul			Bimestrial	rom.	6	24,2	0,1	0,6	2,4
79	Magazin bibliologic	1857-1476		Trimestrial	rom., engl.	3	54,8	0,1	0,3	5,5
80	Mama+			Trimestrial	rom., rusă	3	16,1	20,7	62,1	333,3
81	Managementul Deșeurilor	2345-105X		Trimestrial	rom.	4	21,5	0,5	2,0	10,8
82	Mass-Media in Moldova	1857-0038		Semestrial	engl.	1	3,5		-	-
83	Mass-Media în Moldova	1857-002X		Semestrial	rom.	1	3,5		-	-
84	Mass-Media в Молдове	1857-0062		Semestrial	rusă	1	3,5	0,1	0,1	0,4
85	Medicina Stomatologică = Journal of Stomatological Medicine	1857-1328		Trimestrial	rom., engl.	7	96,6	0,5	3,5	48,3

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
86	Mesagerul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova = Вестник Министерства Здравоохранения Республики Молдова	1810-7273		Lunar	rom., rusă	12	56,5	1,0	12,0	56,5
87	Metrologie	2345-1289		Trimestrial	rom.	3	18,0	0,1	0,3	1,8
88	Moldavian Journal of Pediatric Surgery	2587-3210	2587-3229	Semestrial	engl., rusă	1	7,0	0,3	0,3	2,1
89	Moldavian Journal of the Physical Sciences	1810-648X	2537-6365	Trimestrial	engl.	2	29,0	0,1	0,2	2,9
90	Moldoscopie	1812-2566		Trimestrial	rom., engl., rusă	4	55,8	0,2	0,8	11,2
91	Moldova	1857-3487		Bimestrial	rom., engl., rusă	5	66,0	0,5	2,5	33,0
92	Moldova Eco Energetică			Semestrial	rom., engl.	1	4,7	0,5	0,5	2,4
93	Moldova în Progres	2345-1157		Lunar	rom., it., rusă	2	16,5	1,0	2,0	16,5
94	Moldoveanca	1857-3053		Bimestrial	rom.	4	12,8	2,0	8,0	25,6
95	Monitorul Fiscal FISC.md	1857-3991	1857-3320	Bimestrial	rom., rusă	8	218,0	3,2	25,6	697,6
96	Monitorul Oficial al Republicii Moldova	2587-389X	2587-3903	De 3 ori pe săptămână	rom.	86	1 489,0	1,8	154,8	2 680,2
97	Monitorul Oficial al Republicii Moldova	2587-3911	2587-392X	De 3 ori pe săptămână	rusă	86	1 154,0	0,9	77,4	1 038,6

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
98	Neogen : Ghid al serviciilor	1857-3363		Annual	rom., engl., rusă	1	17,0	1,0	1,0	17,0
99	NÉPSIS	2345-1297		Semestrial	rom.	2	4,5	0,5	1,0	2,3
100	Noi : Revistă pentru copii și adolescenți	1857-0798		Lunar	rom.	11	41,6	2,0	22,0	83,2
101	Oastea Moldovei	1857-3703		Lunar	rom.	10	15,0	1,0	10,0	15,0
102	Odoraș	1857-2650		Annual	rom.	3	17,4	2,0	6,0	34,8
103	OH&RM. One Health & Risk Management	2587-3458	2587-3466	Semestrial	rom., engl., fr., rusă	1	11,5	0,5	0,5	5,8
104	Omnibus : Всем. Сад, огород, подворье	1857-0747		Lunar	rusă	1	2,0	1,5	1,5	3,0
105	Panorama Olimpică	1857-1441		Annual	rom.	4	43,6	1,0	4,0	43,6
106	Parlament INFO	2345-1521		Semestrial	rom.	1	5,0	0,5	0,5	2,5
107	Parlament INFO	2345-1521		Semestrial	rusă	1	12,8	0,5	0,5	6,4
108	Parlament INFO	2345-1521		Semestrial	engl.	1	12,8	0,5	0,5	6,4
109	Patrimoniul istoric	2345-1637		Trimestrial	rom.	2	16,5	0,2	0,4	3,3
110	Philologia	1857-4300	2587-3717	De 3 ori pe an	rom.	3	29,4	0,2	0,6	5,9
111	Plural : Istorie. Cultură. Societate = History. Culture. Society	2345-1262	2345-184X	Semestrial	rom., engl., fr., germ., rusă	3	40,8	0,2	0,6	8,2

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
112	Problemele energiei regionale	1857-0070		De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	7	112,3	0,1	0,7	11,2
113	Profit. Банки & финансы	1857-0186		Lunar	rom., engl., rusă	10	136,8	2,3	23,0	314,6
114	Promo Plus			Bimestrial	rom., rusă	18	68,6	10,0	180,0	686,0
115	Psihologie = The Psychology	1857-2502	2537-6276	Trimestrial	rom., engl., rusă	2	12,0	0,4	0,8	4,8
116	Psihologie. Pedagogie specială. Asistență socială	1857-0224	1857-4432	Trimestrial	rom., engl., rusă	4	74,3	0,1	0,4	7,4
117	Raport Alternativ: Acordul de Asociere UE-Moldova			Variabilă	rom.	1	5,5	0,1	0,1	0,6
118	Realități Culturale	1857-4424		Lunar	rom.	13	39,0	0,6	7,8	23,4
119	RED by Rodica Ciorănică			Lunar	rom.	4	70,8	0,7	2,8	49,6
120	Relații Internaționale. Plus	1857-4440	2587-3393	Semestrial	rom., engl., rusă	3	64,3	0,1	0,3	6,4
121	Revista Arheologică	1857-016X	2537-6144	Semestrial	rom., rusă	1	25,0	0,2	0,2	5,0
122	Revista Botanică = Journal of Botany	1857-2367	2587-3814	Semestrial	rom., engl.	3	23,4	0,2	0,6	4,7
123	Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber's Journal	1857-4750	2587-3962	Variabilă	rom., engl.	1	14,5	0,1	0,1	1,5
124	Revista construcție și utilaje = Журнал Строительство & Оборудование	2587-3296		Semestrial	rom., rusă	1	8,0	5,0	5,0	40,0

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
125	Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică = Journal of Research on Trade, Management and Economic Development.	2345-1424	2345-1483	Semestrial	engl.	2	26,6	0,1	0,2	2,7
126	Revista de Etnologie și Culturologie = The Journal of Ethnology and Culturology = Журнал Этнологии и Культурологии	1857-2049	2537-6152	Semestrial	rom., engl., rusă	1	18,8	0,2	0,2	3,8
127	Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice	1857-2294		De 3 ori pe an	rom., rusă	3	51,8	0,1	0,3	5,2
128	Revista de Istorie a Moldovei	1857-2022		Trimestrial	rom., engl., rusă	3	36,0	0,2	0,6	7,2
129	Revista de științe socioumane	1857-0119	2587-330X	De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	3	39,4	0,1	0,3	3,9
130	Revista de Științe ale Sănătății din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences	2345-1467		Trimestrial	rom., engl.	4	91,1	0,2	0,8	18,2
131	Revista Institutului Național al Justiției	1857-2405		Trimestrial	rom., rusă	5	37,5	0,2	1,0	7,5
132	Revista Militară	1857-405X		Semestrial	rom., rusă	2	22,9	0,2	0,4	4,6

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
133	Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale = Moldavian Journal of International Law and International Relations = Молдавский журнал международного права и международных отношений	1857-1999	2345-1963	Semestrial	rom., engl., rusă	4	32,5	0,3	1,2	9,8
134	Revista Națională de Drept	1811-0770		Lunar	rom., rusă	4	47,8	0,4	1,6	19,1
135	Revista Procuraturii Republicii Moldova	2587-3601	2587-361X	Trimestrial	rom., engl.	1	13,0	0,1	0,1	1,3
136	Revistă Științifică Progresivă	2587-3806		Trimestrial	ucr., rusă	4	17,3		-	-
137	Revista Tehnocopia	1857-4904		Semestrial	rom., engl., rusă	2	19,0			
138	Roua stelară	1857-372X		Trimestrial	rom.	4	32,0	0,3	1,2	9,6
139	Rusin Journal Library = Библиотека журнала «Русин»	2345-1734	2345-1742	Semestrial	rusă	2	4,5	0,3	0,6	1,4
140	Sabaa Yildizi	1857-1913		Trimestrial	găgău- ză	15	124,0	0,5	7,5	62,0
141	Sănătate	1857-0836		Bimestrial	rusă	2	29,0	3,0	6,0	87,0

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
142	Sănătate publică, economie și management în medicină = Public health, economy and management in medicine	1729-8687		Bimestrial	rom., rusă	5	57,9	0,1	0,5	5,8
143	Shadow report			Variabilă	engl.	1	5,5			
144	Știința Agricolă = Agricultural Science	1857-0003	2587-3202	Semestrial	rom., engl., rusă	2	39,6	0,1	0,2	4,0
145	Știința culturii fizice	1857-4114	2537-6438	Trimestrial	rom., engl., rusă	1	22,8	0,1	0,1	2,3
146	Stratum plus. Археология и культурная антропология = Archaeology and Cultural Anthropology	1608-9057	1857-3533	Bimestrial	rom., engl., rusă	5	198,0	0,2	1,0	39,6
147	Stroyka : Справочник	2587-4004		Semestrial	rom., rusă	1	8,0	5,0	5,0	40,0
148	Studia Universitatis Moldaviae. Ser. : Științe ale educației : Pedagogie. Psihologie	1857-2103	2345-1025	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	55,0	0,1	0,2	5,5
149	Studia Universitatis Moldaviae. Ser.: Științe exacte și economice : Matematică. Informatică. Fizică. Economie	1857-2073	2345-1033	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	39,3	0,1	0,2	3,9
150	Studia Universitatis Moldaviae. Ser.: Științe reale și ale naturii	1814-3237	1857-498X	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	31,8	0,1	0,2	3,2

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
151	Studia Universitatis Moldaviae. Ser.: Științe sociale : Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice	1814-3199	2345-1017	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	3	104,0	0,1	0,3	10,4
152	Studia Universitatis Moldaviae. Ser.: Științe umanistice : Istorie. Filosofie. Filologie	1811-2668	2345-1009	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	57,6	0,1	0,2	5,8
153	Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică	2345-1408	2345-1831	Semestrial	rom., rusă	3	70,3	0,2	0,6	14,1
154	Sud-Est Cultural	1857-0143		Trimestrial	rom.	4	28,0	0,1	0,4	2,8
155	Suntem Lideri! Puterea stă în noi			De 3 ori pe an	rom.	3	9,8	1,0	3,0	9,8
156	Supremația Dreptului	2345-1971		Trimestrial	rom., engl., ucr., fr., rusă	2	45,0	0,2	0,4	9,0
157	Tendențe în Economia Moldovei	1857-3126		Trimestrial	rom.	4	50,3	0,3	1,2	15,1
158	The Moldovan Medical Journal	2537-6373	2537-6381	Trimestrial	engl.	5	46,8	0,2	1,0	9,4
159	The Scientific Journal of Cahul "Bogdan Petriceicu Hasdeu" State University Economic & Engineering Studies	2587-313X	2587-3121	Semestrial	engl.	2	29,9	0,1	0,2	3,0
160	Tropoțel și Tropoțica	1857-3479		Lunar	rom.	2	4,8	2,5	5,0	12,0
161	Tyragetia	1857-0240	2537-6330	Semestrial	rom., engl., fr., rusă	1	64,5	0,2	0,2	12,9

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
162	Univers Pedagogic	1811-5470		Trimestrial	rom., engl., rusă	4	60,9	0,5	2,0	30,5
163	Vector European	2345-1106	2587-358X	De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	2	52,5	0,2	0,4	10,5
164	Vînătorul și Pescarul Moldovei VPM	1857-4505		Lunar	rom.	13	39,0	3,0	39,0	117,0
165	Vincuvin magazin			Variabilă	rom.	1	12,0	1,0	1,0	12,0
166	VIP Magazin	1857-0534		Lunar	rom.	6	92,5	0,1	0,6	9,3
167	VIP magazin : Omul Anului	1857-0658		Annual	rom.	1	18,0	0,1	0,1	1,8
168	VIP magazin : Top 100 sexy femei din Moldova			Variabilă	rom.	1	18,0	0,1	0,1	1,8
169	Бухгалтерские и налоговые консультации	1857-1697		Lunar	rusă	11	172,0	2,0	22,0	344,0
170	Кадры и заработная плата	1857-1816		Lunar	rusă	11	71,5	1,0	11,0	71,5
171	Научно-технические ведомости	2587-3849		Variabilă	rusă	1	6,9	0,1	0,1	0,7
172	Общее дело	1857-4025		Annual	rusă	1	8,2	0,2	0,2	1,6
173	Охотник и рыболов Молдовы	1857-4513		Lunar	rusă	12	36,0	1,3	15,6	46,8
174	Работай & Отдыхай!	1857-0399		Bimestrial	rom., rusă	5	70,0	8,0	40,0	560,0
175	Русин	1857-2685	2345-1149	Trimestrial	rusă, engl.	1	20,3	0,3	0,3	6,1
176	Славянские чтения	1857-4580		Annual	bulg., rusă, ucr.	1	16,8	0,2	0,2	3,4
177	Студенческий научный журнал	1857-4653		Annual	rusă	2	14,9	0,1	0,2	1,5

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
178	Тайны долголетия. Предсказатель	1857-0526		Lunar	rusă	12	48,0	2,6	31,2	124,8
179	Электронная обработка материалов	0013-5739	2345-1718	Bimestrial	rusă	5	69,3	0,1	0,5	6,9
179	Subtotal					863	10 411,0	202,3	1 299,3	12 651,4
Buletine										
1	Acasă: Revista familiei	1857-4165		Bimestrial	rom.	6	12,0	4,0	24,0	48,0
2	Bucătăria de Acasă	1857-4254		Lunar	rom.	10	10,0	5,0	50,0	50,0
3	Buletin bibliologic	1857-1492		Annual	rom.	1	5,5	0,1	0,1	0,6
4	Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova = Бюллетень Высшей Судебной Палаты Республики Молдова	1810-7265		Lunar	rom., rusă	9	43,8	1,0	9,0	43,8
5	Camera Națională a Cărții. Program de activitate	2587-3350	2587-3369	Annual	rom.	1	4,9		-	-
6	Camera Națională a Cărții. Raport de activitate	2587-3423	2587-3628	Annual	rom.	1	13,4		-	-
7	Cartea. Biblioteca. Cititorul	1857-1182		Annual	rom., engl., rusă	1	7,0	0,5	0,5	3,5
8	Catalog. Emisiuni poștale = Catalog of postal issues	2587-3679		Annual	rom.	2	7,0	0,1	0,2	0,7
9	Curierul Sanitas			Trimestrial	rom.	1	1,4	3,0	3,0	4,2
10	Funcționarul Public			Bilunar	rom.	19	31,0	0,3	5,7	9,3

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
11	Grădina de Acasă	1857-4602		Lunar	rom.	12	12,0	4,0	48,0	48,0
12	Mihai Eminescu: Buletin de cercetări eminescologice, valorificare și promovare a operei și personalității lui Mihai Eminescu			Variabilă	rom.	2	12,6		-	-
13	Moldavistica (Exteriorica)	1857-1522		Anual	rom.	1	7,5		-	-
14	Sănătate de Acasă	1857-355X		Lunar	rom.	11	5,5	5,5	60,5	30,3
15	Sudoku	1857-3061		Variabilă	rom., rusă	2	1,0	0,1	0,2	0,1
16	Teze de Doctorat (Serie analitică)	1857-1549		Anual	rom., rusă	2	11,3		-	-
16	Subtotal					81	185,9	23,6	201,2	238,4
195	Total					944	10596,9	225,9	1500,5	12889,8

Tabela Nr 14

DATE PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN 2020

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr pagini	Format
Ziare naționale														
1	Ana Sözü			Bilunar	Cahul	găgăuză	11	3,0	33,0	2,0	22,0	66,0	8	42
2	Făclia	1857-3010		Săptămânal	Chișinău	rom.	42	2,5	105,0	2,0	84,0	210,0	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr pagini	Format
3	Florile dalbe	1857-3851		Săptămânal	Chișinău	rom.	29	2,4	69,6	2,0	58,0	139,2	8	42
4	Literatura și arta	1857-3835		Săptămânal	Chișinău	rom.	42	2,5	105,0	4,0	168,0	420,0	8	60
5	Moldova Suverană	1857-1859		Cotidian	Chișinău	rom.	136	2,1	285,6	2,0	272,0	571,2	4	60
6	TV Программы	1857-1743		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	5,4	280,8	2,0	104,0	561,6	16	30
7	Univers Pedagogic Pro	1857-3282		Săptămânal	Chișinău	rom.	50	1,3	65,0	2,0	100,0	130,0	8	42
8	Vocea poporului	1857-4939		Săptămânal	Chișinău	rom.	37	4,0	148,0	2,0	74,0	296,0	8	42
9	Vocea poporului			Săptămânal	Chișinău	rusă	38	1,0	38,0	2,0	76,0	76,0	8	42
10	Молдавские ведомости	1857-0259		Săptămânal	Chișinău	rusă	44	8,4	369,6	6,0	264,0	2 217,6	12	60
10							481	32,6	1 499,6		1 222,0	4 687,6		
Ziare municipale														
1	Cahul Express	1857-2766		Săptămânal	Cahul	rom., rusă	42	4,0	168,0	7,0	294,0	1 176,0	56	30

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr pagini	Format
2	Gazeta de Chișinău	2587-3784	2587-3415	Săptămânal	Chișinău	rom.	46	2,9	133,4	6,0	276,0	800,4	24	42
3	Бельцкие новости			Variabilă	Bălți	rusă	1	2,0	2,0	2	2,0	4,0	8	42
4	Информационный бюллетень			Trimestrial	Ceadăr-Lunga	rusă	3	6,0	18,0	1,0	3,0	18,0	4	42
4							92	14,9	321,4		575,0	1 998,4		
Ziare raionale și sătești														
1	Acasă			Săptămânal	Șoldănești	rom.	48	2,0	96,0	2,0	96,0	192,0	8	42
2	Actualități Floreștene			Săptămânal	Florești	rom.	36	1,5	54,0	2	72,0	108,0	8	42
3	Actualități Floreștene			Săptămânal	Florești	rusă	36	1,5	54,0	2	72,0	108,0	8	42
4	Adevărul de Anenii Noi			Bilunar	Anenii-Noi	rom.	16	1,0	16,0	1,5	24,0	24,0	6	42
5	Cîmpia Glodenilor			Săptămânal	Glodeni	rom.	44	1,4	61,6	1,0	44,0	61,6	4	42
6	Curierul de Edineț			Săptămânal	Edineț	rom., rusă	23	1,4	32,2	2,0	46,0	64,4	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate		Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
				Săptămânal	Loc editare									
7	Curierul de Hâncești	1857-2375		Săptămânal	Hâncești	rom.	45	3,8	171,0	3,0	135,0	513,0	12	42
8	Cuvântul			Săptămânal	Rezina	rom.	47	3,7	173,9	3,0	141,0	521,7	12	42
9	Cuvântul Liber - Adevărul Moldovei	1857-1778		Săptămânal	Leova	rom.	19	0,5	4,0	3,0	57,0	12,0	12	42
10	Deșteptarea	2587-3040		Săptămânal	Nisporeni	rom.	45	3,7	166,5	2,0	90,0	333,0	8	42
11	Dubăsărenii			Săptămânal	Dubăsari	rom.	10	2,0	20,0	1,0	10,0	20,0	4	42
12	Ecoul nostru	2587-3237	2587-3245	Săptămânal	Sângerei	rom.	43	2,0	86,0	4,0	172,0	344,0	16	42
13	Est-Curier	2587-3091		Săptămânal	Criuleni	rom.	48	3,0	144,0	2,0	96,0	288,0	8	42
14	Eveniment actual			Săptămânal	Râșcani	rom.	36	0,8	28,8	1,0	36,0	28,8	4	42
15	Gazeta de Sud	2537-6233		Săptămânal	Cimișlia	rom.	45	3,6	162,0	4,0	180,0	648,0	16	42
16	Glia Drochiană	2587-3377	2587-3385	Săptămânal	Drochia	rom., rusă	48	4,4	211,2	2,0	96,0	422,4	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate		Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
				Loc editare	Loc editare									
17	Ialoveni			Lunar	Ialoveni	rom.	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	42
18	Monitorul de Telenești			Lunar	Telenești	rom.	8	0,6	4,8	2,0	16,0	9,6	8	42
19	Observatorul de Nord			Săptămânal	Soroca	rom., rusă	46	4,2	193,2	4,0	184, 0	772,8	16	42
20	Patria mea			Săptămânal	Fălești	rom.	36	1,3	46,8	1,0	36,0	46,8	4	42
21	Prier-info			Săptămânal	Ștefan - Vodă	rom.	28	0,9	25,2	1,0	28,0	25,2	4	42
22	Unghiul	2587- 3156		Săptămânal	Ungheni	rom.	48	4,2	201,6	3,0	144, 0	604,8	12	42
23	Unghiul	2587- 3164		Săptămânal	Ungheni	rusă	48	4,2	201,6	3,0	144, 0	604,8	12	42
24	Ziarul de Băcioi			Variabilă	Chișinău, Băcioi	rom.	1	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	4	42
25	Ziarul de Cricova			Lunar	Cricova	rom.	5	0,5	2,5	2,0	10,0	5,0	8	30
26	Вести Гагаузии	1857- 4726		Săptămânal	Comrat	rusă	44	1,0	44,0	6,0	264, 0	264,0	24	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate		Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
				Loc editare	Loc editare									
27	Добрые новости	1857- 4769		Lunar	s. Cazacia, Ce- rdați-Lunga	rusă	12	0,8	9,6	2,0	24,0	19,2	8	42
28	Знамя			Săptămânal	Ceadați- Lunga	rusă	48	4,2	201,6	2,0	96,0	403,2	8	42
29	Свет	2587- 3199		Săptămânal	Taracia	rusă	48	4,7	225,6	1,0	48,0	225,6	4	42
29							962	65,9	2 640,7		2 363,0	6 672,9		
Ziare independente, particulare														
1	222	1857- 1425		Săptămânal	Chișinău	rom., rusă	23	50,0	1 150,0	0,5	11,5	575,0	2	42
2	Bucate și Sănătate			Lunar	Chișinău	rom.	9	1,0	9,0	1,0	9,0	9,0	4	42
3	Bunicuța la bucătărie			Lunar	Chișinău	rom.	9	1,0	9,0	1,0	9,0	9,0	4	42
4	Cimprim	1857- 4041		Lunar	Cimișlia	rom., rusă	5	6,3	31,5	1,0	5,0	31,5	4	42
5	Contrafort	1857- 1603		Bimestrial	Chișinău	rom.	6	0,7	4,2	3,0	18,0	12,6	12	42
6	Gazeta Sate- lor	2587- 3253		Săptămânal	Chișinău	rom.	47	3,7	173,9	2,0	94,0	347,8	4	60
7	Makler (edi- ția de marți) Makler (edi-	1857- 3746 1857-		Bisap- tămân- ol	Chiș- nău	rom., rusă	58	4,4	255,2	9,0	522, 0	2 296,8	36	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
	ția de vineri)	1972												
8	Maluri Nis- trene = Берега Днестра	2587- 3148		Lunar	Chișinău	rusă	12	10,0	120,0	2,0	24,0	240,0	8	42
9	MK NEWS	2587- 375X		Săptămânal	Chișinău	rusă	28	5,3	148,4	4,0	112, 0	593,6	16	42
10	Moldova Creștină	2537- 6292		Săptămânal	Chișinău	rom.	47	1,3	61,1	2,0	94,0	122,2	8	42
11	Natura	1857- 2677		Lunar	Chișinău	rom.	15	5,0	75,0	4,0	60,0	300,0	16	42
12	Opinia Libe- ră			Săptămânal	Orhei	rom.	47	5,7	267,9	2,0	94,0	535,8	8	42
13	Revista Lite- rară	2345- 1777		Lunar	Chișinău	rom.	12	1,0	12,0	6,0	72,0	72,0	24	42
14	Săptămîna	1857- 2332	1606- 4283	Săptămânal	Chișinău	rom.	44	2,1	92,4	6,0	264, 0	554,4	24	42
15	Sfaturile Bunicuței (Supliment a ziarului Universul sănătății)			Lunar	Chișinău	rom.	14	5,0	70,0	2,0	28,0	140,0	24	42
16	SUD Expres			Bilunar	Cantemir	rom.	24	0,8	19,2	1,0	24,0	19,2	4	42
17	Tainele să- nătății			Lunar	Chișinău	rom.	12	3,0	36,0	4,0	48,0	144,0	16	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
18	Universul sănătății			Lunar	Chișinău	rom.	14	5,0	70,0	2,0	28,0	140,0	8	42
19	Ziarul de gardă	1857- 3150		Săptămânal	Chișinău	rom.	48	10,7	513,6	6,0	288, 0	3 081,6	24	42
20	Ziarul de gardă	2345- 1580		Săptămânal	Chișinău	rusă	47	0,8	37,6	4,0	188, 0	150,4	12	42
21	Аргументы и факты в Молдове	1857- 4599		Săptămânal	Chișinău	rusă	50	17,9	895,0	8,0	400, 0	7 160,0	32	38
22	Комсомоль ская Правда в Молдове	1857- 0739		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	18,7	972,4	8,0	416, 0	7 779,2	32	42
23	Комсомоль ская Правда. Молдова	1857- 1867		Cotidian	Chișinău	rusă	13 7	2,7	369,9	4,0	548, 0	1 479,6	16	42
24	Маклер	1857- 212X		Săptămânal	Bălți	rusă	45	2,6	117,0	7,0	315, 0	819,0	28	42
25	Мир CERAGEM	2345- 1823		Variabilă	Chișinău	rusă	8	25,0	200,0	0,5	4,0	100,0	4	30
26	Мудрая сова	2587- 3980		Săptămânal	Chișinău	rusă	16	1,0	16,0	6,0	96,0	96,0	24	42
27	События. Подробност и	2345- 1645		Săptămânal	Bălți	rusă	1	16,0	16,0	3,0	3,0	48,0	20	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
28	Тайны здоровья			Lunar	Chișinău	rusă	12	1,0	12,0	2,0	24,0	24,0	8	42
29	Шанс	1857- 2197		Săptămânal	Chișinău	rusă	51	3,8	193,8	7,0	357, 0	1 356,6	28	42
30	Экстра класс	1857- 4483		Săptămânal	Chișinău	rusă	31	5,6	173,6	6,0	186, 0	1 041,6	24	42
30							924	217, 1	6 121,7		4 341,5	29 278,9		
Ziare ale instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor														
1	Capital Market	1857- 1212		Săptămânal	Chișinău	rom., rusă	47	3,0	141,0	5,0	235, 0	705,0	32	42
2	Dreptul	1857- 3185		Săptămânal	Chișinău	rom.	48	4,6	220,8	2,0	96,0	441,6	8	42
3	Expresul	2587- 3059		Săptămânal	Ungheeni	rom.	47	2,6	122,2	2,0	94,0	244,4	8	42
4	Feroviarul Moldovei			Bilunar	Chișinău	rom.	12	0,3	3,6	1,0	12,0	3,6	4	42
5	Nord Info	1857- 3274		Săptămânal	Edineț	rusă	49	3,0	147,0	4,0	196, 0	588,0	16	42
6	Антенна : [В Молдове]	1857- 0720		Săptămânal	Chișinău	rusă	51	5,7	290,7	8,0	408, 0	2 325,6	32	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
7	Железнодорожник Молдовы			Bilunar	Chișinău	rusă	13	0,7	9,1	1,0	13,0	9,1	4	42
8	Экономическое обозрение "Логос-Пресс"	1857-3312		Săptămânal	Chișinău	rusă	40	4,0	160,0	6,0	240,0	960,0	24	42
8							307	23,9	1 094,4		1 294,0	5 277,3		
Ziare ale asociațiilor obștești și profesionale														
1	Agravista	1857-1611		Bilunar	Chișinău	rom.	11	3,5	38,5	4,0	44,0	154,0	16	42
2	Courier de Moldavie			Variabilă	Chișinău	fr.	1	0,5	0,5	1,0	1,0	0,5	4	34
3	DAAC Hermes Pres	1857-128X		Anual	Chișinău	rom., rusă	1	0,5	0,5	2,0	2,0	1,0	8	42
4	LorEmA Time			Lunar	Chișinău	rom.	6	1,0	6,0	3,0	18,0	18,0	12	42
5	LorEmA Time			Lunar	Chișinău	rusă	6	1,0	6,0	3,0	18,0	18,0	12	42
6	Veteranul			Lunar	Chișinău	rom., rusă	11	4,2	46,2	1,0	11,0	46,2	4	42
7	Наш голос	2537-6268		Lunar	Chișinău	rusă	8	1,2	9,6	2,0	16,0	19,2	8	40

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
8	Русское слово	1857- 2839		Săptămânal	Chișinău	rusă	41	3,0	123,0	4,0	164, 0	492,0	16	42
8							85	14,9	230,3		274,0	748,9		
Ziare ale instituțiilor de învățământ														
1	Medicus			Lunar	Chișinău	rom.	4	1,0	4,0	1,0	4,0	4,0	4	42
1							4	1,0	4,0	1,0	4,0	4,0		
Ziare parohiale și ale confesiunilor														
1	Comoara Ascunsă	1857- 4378		Lunar	Chișinău	rom.	4	16,0	64,0	2,0	8,0	128,0	8	42
2	Crezi Tu?			Variabilă	Chișinău	rom.	2	20,0	40,0	3,0	6,0	120,0	12	42
3	Dumbrava & Vilele			Variabilă	Dumbrava, Itruseni	rom.	1	0,1	0,1	2,0	2,0	0,2	8	42
4	Scara spre cer	1857- 2693		Lunar	Chișinău	rom.	13	0,5	6,5	1,0	13,0	6,5	8	30
5	Toaca	1857- 2340		Lunar	Chișinău	rom.	12	2,0	24,0	2,0	24,0	48,0	8	42
6	Верись ли ты?			Lunar	Chișinău	rusă	2	25,0	50,0	3,0	6,0	150,0	12	42
7	Сокрытое Сокровище	1857- 4378		Lunar	Chișinău	rusă	3	10,8	32,4	2,0	6,0	64,8	8	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
8	Toaka	2587-3180		Lunar	Chișinău	rusă	12	0,5	6,0	2,0	24,0	12,0	8	42
8							49	74,9	223,0		89,0	529,5		
Ziare ale partidelor și mișcărilor politice														
1	Demnitate și Adevăr			Variabilă	Chișinău	rom.	4	65,0	260,0	2,0	8,0	520,0	4	42
2	Pentru Popor : Buletin Informativ : Partidul Politic Șor			Variabilă	Chișinău	rom.	14	80,2	1 122,8	1,0	14,0	1 122,8	4	42
3	Socialiștii	1857-4629		Săptămânal	Chișinău	rom.	37	10,3	381,1	2,0	74,0	762,2	8	42
4	Un /PAS/ pentru Chișinău			Variabilă	Chișinău	rom.	1	25,0	25,0	1,0	1,0	25,0	4	42
5	Un / PAS / pentru Moldova	2587-3261		Variabilă	Chișinău	rom.	7	120,0	840,0	2,0	14,0	1 680,0	8	42
6	Un / PAS / pentru Moldova			Variabilă	Chișinău	rusă	2	450,0	900,0	2,0	4,0	1 800,0	8	42
7	Vocea Autorităților Locale	2587-3512		Lunar	Chișinău	rom.	8	1,5	12,0	8,0	64,0	96,0	32	42
8	Ziarul de Nord			Variabilă	Chișinău	rom.	1	5,0	5,0	1,0	1,0	5,0	4	42

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Nu- me- re/a n	Tiraj, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Nu măr- pa- gini	For- mat
9	Ziarul Uni- rea			Variabilă	Chișinău	rom.	2	9,5	19,0	2,0	4,0	38,0	8	42
10	Достоинст- во и Правда			Variabilă	Chișinău	rusă	1	50,0	50,0	3,0	3,0	150,0	12	42
11	Коммунист	1857- 3452		Săptămânal	Chișinău	rusă	31	3,7	114,7	2,0	62,0	229,4	8	42
12	Для Народа : Информа- ционный Бюллетень : Partidul Politic Șor			Variabilă	Chișinău	rusă	15	118, 2	1 773,0	1,0	15,0	1 773,0	4	42
13	Сила в правде!			Variabilă	Chișinău	rusă	1	300, 0	300,0	4,0	4,0	1 200,0	16	42
14	Северный Вестник			Variabilă	Chișinău	rusă	1	5,0	5,0	1,0	1,0	5,0	4	42
15	Социалист ы	1857- 4645		Săptămânal	Chișinău	rusă	44	12,3	541,2	2,0	88,0	1 082,4	8	42
15							169	1 255, 7	6 348,8		357,0	10 488,8		
113	Total						307 3	1 700, 9	18 483,9		10 519,5	59 686,3		

Diagrama Nr 5

CUANTUM PROCENTUAL PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN 2020

Statistica domeniului editorial național, deschide diverse oportunități pentru CNCRM.

Cercetarea statistică în domeniul editorial național, efectuată în cadrul CNCRM, are drept impact:

- ✓ promovarea situațiilor statistice pentru comunitățile interesate, facilitarea accesului la acestea (sistemul editorial, biblioteci, sfera academică etc.);
- ✓ utilizarea tehnicilor și tehnologiilor noi în scopul ținerii statisticii activității editoriale la nivel național;
- ✓ utilizarea potențialului paginii WEB în scopul promovării informațiilor statistice.

Sunt importante analize/studii bibliometrice asupra fluxului editorial național, CNCRM deținând baza necesară efectuării acestora.